

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA MAJBURIYLIK MA'NOSINING IFODALANISHI**Mustaqil tadqiqotchi: Juraev Saddam**<https://doi.org/10.5281/zenodo.18627560>**Annotatsiya.**

Mazkur maqolada ingliz va o'zbek tillarida majburiylik ma'nosining grammatik va leksik vositalar orqali ifodalanishi qiyosiy-semantik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda modallik kategoriyasining nazariy asoslari, majburiylikning semantik turlari hamda uning sintaktik realizatsiyasi o'rganiladi. Natijada har ikki til tizimida majburiylikning ifodalanishidagi umumiy va farqli jihatlar aniqlanib, ularning tarjima va til o'qitish jarayonidagi ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: majburiylik, modallik, modal fe'l, zaruriyat, qiyosiy tilshunoslik, semantik tahlil.

Abstract.

This article presents a comparative semantic analysis of the expression of obligation in English and Uzbek. The research examines theoretical foundations of modality, semantic types of obligation, and their syntactic realization in both languages. The study identifies similarities and differences in grammatical and lexical means of expressing obligation and highlights their significance in translation and language teaching.

Key words: obligation, modality, modal verbs, necessity, comparative linguistics, semantic analysis.

Hozirgi vaqtda til o'rganishga, ayniqsa ingliz tiliga qiziqish juda ortib bormoqda. Bu jarayon qaysidir ma'noda ingliz va o'zbek tillari o'rtasida qiyosiy tahlil til o'rganuvchilari tomonidan taqqoslab ilm olinayotgani hech kimga sir emas. Zamonaviy tilshunoslikda grammatik sath birliklaridan biri hisoblanuvchi modallik kategoriyasi nutq subyekting voqelikka munosabatini ifodalovchi muhim semantik-grammatik hodisa sifatida qaraladi. Majburiylik esa modallikning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, harakatning bajarilishi zarur yoki shart ekanligini bildiradi. Ingliz va o'zbek tillarida ushbu ma'no turli grammatik vositalar orqali ifodalanadi, bu esa ularni qiyosiy jihatdan o'rganishni dolzarb masalaga aylantiradi.

Globalashuv sharoitida ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi lingvistik aloqalar kengayib bormoqda. Majburiylik ma'nosining to'g'ri talqini tarjima jarayoni, rasmiy hujjatlar tuzish va chet tilini o'qitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mazkur kategoriya qiyosiy aspektida tadqiq etilishi ilmiy va amaliy jihatdan dolzarbdir.

Tadqiqotning asosiy maqsadi ingliz va o'zbek tillarida majburiylik ma'nosining ifodalanish vositalarini aniqlash va ularni qiyosiy tahlil qilishdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: modallik kategoriyasining nazariy asoslarini o'rganish; har ikki tilda majburiylikni ifodalovchi grammatik birliklarni aniqlash; ularning semantik xususiyatlarini tahlil qilish; o'xshash va farqli jihatlarni aniqlash hisoblanadi. Masalan, ingliz tilida majburiylik quyidagicha:

- I have to bring chocolate - We are to wait till they come !
- You must go there - she had to come earlier yesterday

kabi ifodalansa, o'zbek tilida farqli ravishda mustaqil so'zlar orqali ifodalanadi.

Masalan : Yomg'ir sababli bekatda kutishimizga to'g'ri keladi.

Maqolada qiyosiy-tarixiy metod, distributiv tahlil, semantik tahlil hamda konteksga doir tahlil usullaridan foydalanildi. Shuningdek, ingliz va o'zbek tilidagi badiiy hamda rasmiy matnlardan namunalar asosida kuzatish olib borildi. Ba'zi hollarda majburiyat ma'nosini ifodalagan holda, modal ko'makchining ma'nosini faqat kengroq kontekstdan olish mumkin, xabarni izohlashda juda kam ma'lumotni taklif qiluvchi alohida gap. Shunday qilib, masalan, quyidagi talab (ildiz) yoki aniqlik ifodasi (epistemik) bo'lishi mumkin.

Ingliz tilida majburiylik asosan modal fe'llar orqali ifodalanadi. 'Must' qat'iy ichki majburiyatni bildirsa, 'have to' tashqi sharoit bilan bog'liq zaruriyatni ifodalaydi. 'Should' esa tavsiyaviy majburiyatni anglatadi. Masalan: *You must obey the rules.* (Qoidalarga bo'ysunishingiz shart). Bu yerda majburiylik yuqori darajada ifodalangan.

O'zbek tilida majburiylik ko'proq analitik shakllar orqali ifodalanadi: '-ishi kerak', 'lozim', 'shart', 'majbur'. Masalan: Talaba imtihonga tayyorlanishi kerak. Bu konstruktsiya zaruriyat ma'nosini bildiradi. Shuningdek, 'majbur bo'lmoq' fe'li tashqi bosim yoki sharoit ta'siridagi majburiyatni anglatadi.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, ingliz tilida majburiylik grammatiklashgan modal fe'llar tizimi orqali, o'zbek tilida esa leksik-grammatik vositalar orqali ifodalanadi. Har ikki til tizimida majburiylikning semantik darajalari mavjud: qat'iy majburiyat, tashqi zaruriyat va tavsiyaviy majburiyat.

Tadqiqot natijasida ingliz va o'zbek tillarida majburiylikning ifodalanish mexanizmlari tizimli ravishda tasniflandi. Ilmiy yangilik shundan iboratki, majburiylikning semantik darajalari qiyosiy asosda tahlil qilinib, ularning funksional xususiyatlari aniqlashtirildi hamda tarjimadagi muqobillik masalalari yoritildi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o'zbek tillarida majburiylik ma'nosi turli grammatik vositalar orqali ifodalansa-da, ularning semantik mohiyatida umumiylik mavjud. Mazkur tadqiqot natijalari qiyosiy tilshunoslik, tarjimashunoslik va chet tilini o'qitish metodikasini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Palmer F.R. Mood and Modality. Cambridge University Press, 2001.
2. Quirk R., Greenbaum S. A Comprehensive Grammar of the English Language. London, 1985.
3. Huddleston R., Pullum G. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge, 2002.
4. Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. Toshkent, 2010.
5. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent, 2006.